

ИНСТРУМЕНТЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Казакова Ольга Павловна

Уральский государственный педагогический университет,

Екатеринбург, Россия

E-mail: olgakasakova@yandex.ru

Аннотация. Статья дает обзор возможностей инструментов искусственного интеллекта в обучении и изучении иностранных языков, приводится соответствующая классификация и примеры применения ИИ по работе с языковым и речевым материалом, организации и планировании учебного процесса.

Ключевые слова: иноязычное образование, инструменты искусственного интеллекта, классификация направлений применения ИИ, возможности ИИ в изучении иностранных языков.

В системе образования вопросы поиска повышения эффективности являлись и являются приоритетными, а технологический прогресс всегда становился фактором, обуславливающим появление новых методов и приемов. На сегодняшний день таким фактором можно считать стремительно развивающиеся инструменты искусственного интеллекта, под которыми принято понимать программные приложения, выполняющие задачи, требующие обычно человеческого интеллекта. В РФ принята Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года, основными задачами которой кроме прочих являются поддержка научных исследований, повышение уровня обеспечения квалифицированными кадрами, повышение уровня информированности населения о возможных сферах использования технологий ИИ. Рынок таких технологий растет с каждым днем, их обзоры постоянно обновляются с технической точки зрения и практически не имеют конечной актуальной версии, поэтому считаем более важным определить возможности инструментов ИИ, которые могут стать одним из критериев их последующего освоения в образовательных целях.

Очевидно, что одной из сфер использования становится современное иноязычное образование [1], когда предметом обучения является не только система языковых знаков, но и в большей мере обеспечение применения этой системы в жизнедеятельности человека, искусственный интеллект обладает мощным потенциалом, требующим осмысления. Данные вопросы активно изучаются в разных направлениях, например, П. Сысоев и М. Евстигнеев проанализировали методические, дидактические, исследовательские возможности применения ИИ [6, 207]. В условиях отсутствия языковой среды возможности ИИ значительно расширяются,

хотя и влекут за собой ряд этических вопросов академической честности, проблемы авторского права и прочие.

В основе функционирования ИИ лежат алгоритмические схемы, позволяющие анализировать и / или синтезировать информацию, распознавать заложенные шаблоны, что позволяет в кратчайшее время выполнять автоматизированные задачи. Однако результаты операций далеко не лишены творческого начала и улучшаются с «научением» сетей, с каждой последующей версией.

С целью применения ИИ в обучении иностранным языкам мы предлагаем рассмотреть их возможности, придерживаясь логики определения содержания методики обучения языкам и разделить их на ряд направлений. Во-первых, это *работа с языковым материалом*, направление, наиболее известное благодаря программам типа Quizziz, Dualingua, поддерживающим запоминание и повторение лексики, включая перевод на другой язык отдельных слов или словосочетаний. Это направление можно считать основополагающим благодаря развитой системе интерактивных платформ, позволяющих создавать интерактивные упражнения с моментальной автоматизированной проверкой полученных ответов.

В отношении фонетики программы направлены на распознавание соблюдения правил произношения. Более современные инструменты, такие, как чаты GPT уже могут выполнить функцию учителя и не просто проверить лексико-грамматическую правильность предлагаемого текста, но и дать объяснение правилам в соответствии с выбранным языковым уровнем.

Во-вторых, это *работа с речевым материалом*, при этом как на рецептивном, так и на продуктивном уровне. Так чат GPT может моделировать языковую среду или речевого партнера через генерирование целостных текстов в заданных параметрах (язык, уровень языкового материала, жанр, объем, основная мысль и пр.), резюмирование заданного текста, создание диалогов-примеров для чтения и пр. Через устные или письменные промпты может и моделироваться ситуация общения с моделируемым партнером с заданными характеристиками (пол, возраст, предпочтения, ролевое поведение и пр.), когда обучающийся ведет диалог с нейросетью, что позволяет отработать речевой материал в различных контекстах даже не особо меняя запросы, поскольку генерируемые решения на один и тот же промт различны. Эти различия в свою очередь могут рассматриваться как основа для сопоставительного анализа, определения критериев сравнения, поиска наиболее соответствующего запросу решения.

Интересными упражнениями для работы с нейросетями могут стать трансформационные запросы, например, по изменению жанра или объема исходного текста, поиску синонимичных высказываний и другие. К

трансформационным функциям мы бы отнесли и перевод с одного языка на другой.

Третьим направлением, которое мы бы хотели определить, является **расширение арсенала методических форм и приемов работы**, при этом важно, что это направление может быть использовано как учителем для организации учебного процесса, так и обучающимся в рамках самообразования. Примерами такой работы могут быть запросы по предложению игр для определенных целей, созданию тестов, презентаций и т.п. Возможности цифровых ресурсов в обеспечении гибкости учебного процесса, индивидуального темпа обучения, в повышении мотивации отмечены большинством респондентов в исследовании Р.Р. Сагитовой и ее коллег [4], и даже рассматриваются как альтернатива решения кадрового вопроса нехватки учителей [3].

Обратим внимание и на важность универсальных инструментов, позволяющих эффективно планировать, реализовывать и корректировать процесс обучения, это ведение записей, напоминания о сроках выполнения, регуляция времени для обеспечения повторения согласно «кривой забывания» и пр., все примеры можно объединить в направление **самоменеджмента для решения учебных целей**.

Особое место мы бы отвели инструментам, позволяющим генерировать изображения по заданным параметрам, получаемые изображения могут стать своего рода ключом для проверки точности описания, адекватности используемых лексических единиц или грамматических конструкций, а в случае устного запроса и соответствия произношения как минимум критерию понятности. С особой осторожностью стоит отнестись к работе с фактами и другими социокультурными явлениями, поскольку они могут быть значительно искажены нейросетью в силу отсутствия загрузки такого рода экспертных данных.

К проблемам применения ИИ относят отсутствие человеческого взаимодействия, неспособность понимания эмоционального состояния учащихся, ограниченность в понимании контекста [2], вопросы конфиденциальности, достоверности материалов, академической честности [5]. Однако, как показывает анализ, инструменты ИИ не должны рассматриваться исключительно с точки зрения угрозы самостоятельности выполнения заданий, а могут стать основой для повышения эффективности усвоения изучаемого материала и развития коммуникативных умений в моделируемых контекстах.

Список литературы

1. Ковальчук С.В., Тараненко И.А., Устинова М.Б. Применение искусственного интеллекта для обучения иностранному языку в вузе. Современные проблемы науки и образования, 2023. № 6. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_59722818_83257882.pdf

2. Миннехузина Д.М., Петухова А.Е., Головяшкина М.А. Проблемы и перспективы использования искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам. Перспективы обучения иностранным языкам в Евразийском образовательном пространстве. – 2024, № 9. – С. 28-34.

3. Миронова О.В., Калинкина Т.Е., Юсупова Л.М. Многоязычной обучение и искусственный интеллект: пересечение новых цифровых технологий и изучения языка. Вестник управления «ТИСБИ». – 2024. № 3. – С. 52-56.

4. Сагитова Р.Р., Тигина Ю.О., Шакирова А.А. Использование цифровых инструментов в образовательной деятельности студентов в процессе обучения иностранным языкам. Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2022. № 3. – С. 101-106. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49536203>

5. Смолина Л.В. Практические и этические аспекты использования чат-ботов GPT в обучении иностранному языку. Лингвистические и лингводидактические проблемы высшей школы. – СПб., – 2024. – С. 156-160.

6. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Интеграция технологий искусственного интеллекта в лингвометодическую подготовку будущих учителей иностранного языка. Язык и культура. – 2025. № 69. – С. 204-219. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80442642>